

Biodegradación de queroseno por cultivos de bacterias aisladas de una fosa petrolera en Venezuela

Laugeny Díaz¹, Beltrán Briceño¹, Mónica García¹, Néstor Rosales¹, Julio Marín²,
Cateryna Aiello³ y Ever Morales¹

¹Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos, Departamento de Biología, Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo 4001-A, estado Zulia, Venezuela.

*e-mail: laugeny@yahoo.com

² Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DISA), Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, LUZ.3

³ Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería, LUZ.

Recibido: 19-10-2012 Aceptado: 10-05-2013

Resumen

Se evaluó la producción de proteínas, biodegradación de queroseno al 0,5% y al 1,0%, y el crecimiento de bacterias aisladas de una fosa petrolera venezolana, en cultivos axénicos y mixtos, usando medio mínimo mineral con queroseno. Las bacterias se identificaron taxonómicamente como: *Yersinia rohdei* (K6), *Pantoea agglomerans* (K3), *Sphingobacterium thalpophilum* (K2) y *Actinobacillus capsulatus* (H7), alcanzando el siguiente orden en cuanto a crecimiento poblacional: K3>cultivo mixto>H7>K6> K2, en queroseno al 0,5%. Mientras que, en queroseno al 1,0%, hubo el mejor crecimiento, para: cultivo mixto> K2> K6> H7>K3. En promedio, el mayor contenido de proteínas se encontró al 1,0% de queroseno en *Sphingobacterium thalpophilum* (K2), con 135,92±0,64 µg/mL y en *Actinobacillus* sp. (H7) con 81,06±1,13 µg/mL, difiriendo significativamente con el resto de las cepas ($p<0,05$). En los cultivos con queroseno 0,5%, la remoción de hidrocarburos totales osciló entre 48,12% y 52,54%; en cambio al 1,0% estuvo entre 49,99% y 60,00%. Los hallazgos permiten recomendar el uso de las cepas bacterianas en cultivos axénicos y mixtos como modelos biológicos para estudios sobre biodegradación de derivados de petróleo y biorremediación de fosas de residuales petroleros.

Palabras clave: Cultivos bacterianos, biodegradación, queroseno, fosa petrolera, biorremediación.

Kerosene biodegradation by bacterial cultures isolated from oil pit in Venezuela

Abstract

The protein production, biodegradation of kerosene at 0.5% and 1.0% and bacterial growth isolated from an oil pit in Venezuela, both in pure cultures and in mixed culture in minimal saline medium with kerosene, were evaluated. The bacteria were taxonomically identified as *Yersinia rohdei* (K6), *Pantoea agglomerans* (K3), *Sphingobacterium thalpophilum* (K2) and *Actinobacillus capsulatus* (H7), reaching the following order in terms of population: K3>mixed culture>H7>K6> K2 in kerosene 0.5%. While the best growth at 1.0% was obtained with the mixed culture> K2> K6> H7>K3. *Sphingobacterium thalpophilum* (K2) and *Actinobacillus* sp. (H7) had the highest mean value of protein production in kerosene to 1.0% (135.92 ± 0.64 and 81.06±1.13 µg /mL) respectively.